

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică. Epitrahil, Mănăstirea Căpriană

Keywords: archaeological textiles, epitachelion, restoration-conservation, Bănulescu-Bodoni, Căpriană Monastery.

Cuvinte cheie: textile arheologice, epitrahil, restaurare-conservare, Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriană.

Ключевые слова: археологический текстиль, епитрахиль, реставрация-консервация, Бэнулеску-Бодони, монастырь Кэприана.

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Research and Restoration-Conservation of Archaeological Liturgical Textiles. Epitachelion, Căpriană Monastery

The paper presents the research and restoration-conservation of the archaeological liturgical textile item Epitachelion, found in the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni from Căpriană Monastery.

The restoration-conservation of the textiles discovered as a result of archaeological excavations always raises difficult issues because the underground conditions lead to important structural changes in the textile materials. Scientific research using modern means is essential for a proper evolution of the conservation-restoration process. The aim of scientific investigations is to know the structure of the object, its state of conservation, to identify the nature of the composing materials, the corrosion products, the biological degradations. Likewise, the undertaken studies show not only the structure of the object and its composing materials, but also its manufacturing techniques.

This paper discusses two methods of analyses (XRF and FTIR) that were used in order to identify the composing materials, and the process of restoration-conservation of the item Epitachelion. Using the newest and most modern methods of research and restoration-conservation allowed the museum valorisation of the item Epitachelion, which is now part of the permanent exhibition of "St. Hierarch Gavriil" Museum of Căpriană Monastery.

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică. Epitrahil, Mănăstirea Căpriană

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării și a restaurării-conservării piesei textile arheologice liturgice Epitrahil, provenită din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni de la Mănăstirea Căpriană.

Restaurarea-conservarea textilelor provenite din săpături arheologice ridică întotdeauna probleme dificil de rezolvat și aceasta deoarece, date fiind condițiile în care au stat în pământ, materialele textile suferă modificări structurale importante. Cercetarea științifică prin mijloace moderne este esențială pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de conservare-restaurare. Scopul investigațiilor științifice este de a cunoaște structura obiectului, starea de conservare, de a identifica natura materialelor componente, produșii de coroziune, degradările de natură biologică. Totodată, studiile efectuate relevă nu doar structura obiectului, materialele componente, ci și tehnica de realizare a acestuia.

În lucrare sunt prezentate două metode de analiză (XRF și FTIR) utilizate pentru identificarea materialelor componente și procesul de restaurare-conservare a piesei Epitrahil. Aplicarea celor mai noi și moderne metode de cercetare și restaurare-conservare au făcut posibil ca piesa Epitrahil să fie valorificată muzeal în cadrul expoziției de bază a Muzeului Mănăstirii „Sf. Ierarh Gavriil” de la Mănăstirea Căpriană.

Марианна Гуджяну, Мария Джеба

Исследование и реставрация-консервация богослужебных археологических тканей. Епитрахиль, Кэприанский монастырь

В работе представлены исследования и реставрация-консервация археологического изделия литургической ткани – Епитрахиль из склепа митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони из монастыря Кэприана.

Реставрация-консервация текстиля из археологических раскопок всегда сопряжена с трудными проблемами, поскольку, учитывая условия, в которых они находились в земле, текстиль претерпевает важные структурные изменения. Научные исследования с использованием современных средств необходимы для успешного развития процесса консервации-реставрации. Целью научных исследований является познание строения объекта, состояния сохранности, выявление природы составляющих материалов, продуктов коррозии, биологических разложений. При этом проведенные исследования раскрывают не только структуру объекта, составные материалы, но и технику его реализации.

В статье представлены два метода анализа (XRF и FTIR), используемые для идентификации составных материалов и процесса реставрации-консервации Епитрахила. Применение новейших и самых современных методов исследования и реставрации-консервации позволило использовать Епитрахиль как музейный экспонат, в рамках основной выставке музея монастыря «Св. Эраpx Гавриил» из Кэприанского монастыря.

Introducere

Cercetările arheologice, efectuate în luna august 2016 la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova, s-au desfășurat în contextul procedurii de canonizare a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni reprezintă o personalitate marcantă din istoria Bisericii Ortodoxe din Basarabia, de numele căruia se leagă înființarea Eparhiei Chișinăului și Hotinului, a Seminarului Teologic și a Tipografiei din Chișinău, o personalitate care a contribuit la răspândirea Bibliei de la Sankt Petersburg și altor publicații în limba română. A condus Eparhia Chișinăului și Hotinului în perioada 1812-1821. A murit la data de 30 martie 1821 și a fost înmormântat la Mănăstirea Căpriană.

Cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni este amenajată lângă zidul de sud al Bisericii Adormirea Maicii Domnului, fiind alipită de peretele din sectorul gropniței [Postică 2016, 2]. Cercetarea arheologică a demonstrat că de la închiderea criptei în anul 1821 și până la momentul deschiderii acesteia în anul 2016, sicriul mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni n-a fost deranjat, păstrându-se intact, cu excepția eroziunilor de ordin natural, provocate de umiditatea excesivă pătrunsă la anumite etape în cavou [Postică 2016].

Inventarul arheologic prelevat din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost bogat, Epitrahilul încadrându-se în categoria vestigiilor vestimentare.

Epitrahilul constituie unul dintre veșmintele specifice purtate de preoți și arhierii în timpul oficiului serviciului religios. Atribut al preoției, acesta simbolizează puterea harului lui Dumnezeu care se coboară asupra preotului și jugul cel bun al slujirii lui Iisus, luat de bunăvoie de către preot la chemarea Mântuitorului. El amintește de Crucea pătimirii purtată de Iisus pe drumul Calvarului. Ciucurii/franjurii epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor a căror răspundere o poartă preotul [Braniște 2015, 319].

Descrierea piesei

Epitrahilul care aparține mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (fig. 1,a) are culoarea ocru aurie și este confecționat din țesătură de mătase naturală denumită damasc, cu motive florale. Epitrahilul are lungimea de 1420 mm și lățimea totală de 285 mm. Partea superioară a veșmântului liturgic este răscoită, astfel încât acesta se poate

îmbrăca peste cap, fiind lăsat să cadă în față, de pe ambii umeri, în două părți egale (două fâșii de țesătură cu lățimea de 140 mm) încheiate cu nasturi decorativi realizați din fir de mătase naturală și bentiță metalică din Ag înfășurată pe miez de mătase naturală (fig. 1,c). Nasturii sunt aranjați în trei grupuri situate la distanța de 440 mm unul de celălalt. Fâșiile de țesătură prezintă, pe contur, un galon ornamental cu lățimea de 13 mm, realizat din fir de argint aurit înfășurată pe miez textil. Pe lățimea fiecăreia dintre cele două fâșii de țesătură, în partea inferioară a piesei, este aplicat un alt galon, la o distanță de 40 mm de galonul poziționat pe contur, identic cu acesta. De asemenea, pe fiecare dintre cele două fâșii de țesătură sunt dispuse câte trei cruci, fiecare dintre ele cu dimensiunile de 60x60x15 mm, realizate din țesătură de mătase naturală, cu nuanță roșiatică, fixate prin coasere la distanța de 305 mm, una de cealaltă. Pe conturul crucilor, este aplicat un șnur realizat din fire de mătase naturală și fir metalic înfășurat pe miez textil. La spate (în zona cefei) este fixată, prin coasere, o cruce mai mică, din material textil, cu dimensiunile de 40x35x10 mm. În partea inferioară a piesei, este atașat, prin coasere, un galon îngust, cu lățimea de 5 mm, realizat prin țesere. Ambele sisteme de fire componente (mătase naturală și fire metalice) formează, la marginea galonului, franjuri cu lungimea de 40 mm. Pe revers, prezintă o căptușeală, de culoare roșiatică (fig. 1,b), realizată din țesătură de mătase naturală, cu legătura pânză.

Materiale componente: mătase naturală, fir de argint aurit, bandă de argint aurit, fir de argint.

Tehnica de realizare: Țesătura piesei, din punct de vedere al tehnicii de realizare, este o țesătură de mătase naturală, denumită damasc, de culoare ocru-maronie, constituită dintr-un singur sistem de fire de urzeală și un singur sistem de fire de bătătură. Aspectul specific damascului, respectiv, reflexia diferită a luminii pe suprafața țesăturii și implicit, alternanța între zonele satinatate ale motivele decorative și zonele mate ale fondului țesăturii, se datorează utilizării, în structura țesăturii, a două legături diferite. Desenul motivele florale este același, pe fața și pe reversul piesei, alternanța între zonele satinatate ale motivele decorative și zonele mate ale fondului țesăturii fiind realizată prin utilizarea, în structura țesăturii, a două legături diferite (una pentru motive și una pentru fond). Pentru

Fig. 1. Epitrahil. **a** – ansamblu înainte de conservare activă. Fața piesei; **b** – ansamblu înainte de conservare activă. Reversul piesei; **c** – reprezentarea grafică a piesei textile.

Fig. 1. Epitrahelion. **a** – overall view before active conservation. Front side of the item; **b** – overall view before active conservation. Back side of the item; **c** – graphical representation of the textile item.

fondul țesăturii s-a utilizat legătura rips de urzeală cu caracter regulat, iar pentru realizarea motivelor decorative s-a utilizat legătura atlas rombic A8/3, cu efect de urzeală pe fața țesăturii și, implicit, cu efect de bătătură pe reversul țesăturii. *Galonul ornamental* are lățimea de 13 mm și este realizat prin țesere din fire de mătase naturală, fire metalice obținute prin înfășurarea unei bentițe metalice pe miez de mătase naturală și bandă metalică. *Nasturii* folosiți pentru închiderea piesei sunt realizați din fir de mătase naturală și fir metalic (bentiță metalică din argint înfășurată pe miez de mătase naturală).

Cercetarea piesei Epitrahil prin metode de analize non invazive

Tehnica de cercetare avansată, cu aplicabilitate inclusiv în domeniul conservării-restaurării obiectelor de patrimoniu, permite investigarea minuțioasă a acestora din punctul de vedere al caracteristicilor fizico-chimice. Rezultatele examinării vizuale, cu ochiul liber sau cu ajutorul instrumentelor optice de mărit și ale analizelor fi-

zico-chimice efectuate prin tehnici moderne, sunt extrem de utile restauratorului, în vederea stabilirii diagnozei stării de conservare a obiectului, precum și pentru alegerea metodologiei corespunzătoare de conservare-restaurare.

Cercetarea și conservarea-restaurarea *Epitrahilului* provenit din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, la fel ca și orice intervenție de acest gen, a urmat o procedură logică, bine stabilită, realizată în *două etape*.

Prima etapă (realizată după prelevarea din criptă și completată în laborator) a constat în examinarea vizuală a obiectelor arheologice, consemnarea datelor obținute și elaborarea fișei acestui obiect. A fost consemnată starea de conservare din momentul excavarării, depunerile existente și culoarea. Fișele sunt însoțite în mod obligatoriu cu imagini de ansamblu și detaliu surprinse cu ajutorul aparatului foto sau a camerei video, imagini care completează arhiva de date științifice a obiectului arheologic.

A doua etapă a cercetării (realizată în cadrul laboratoarelor de restaurare-conservare) cuprin-

de analize specifice, realizate prin tehnici diverse: spectrometrie (XRF, FTIR), investigații microscopice (microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj), inclusiv analize microbiologice. În general, metodele de analiză utilizate de fizicieni și chimiști pentru investigarea obiectelor arheologice sunt non-invasive, dar se pot utiliza și metode minim invazive.

Metodele de examinare vizuală sunt metode non-invasive, realizate cu ochiul liber sau cu ajutorul instrumentelor optice de mărit (stereomicroscopul sau lupa binoculară, microscopul optic, video-microscopul, lupa), folosind lumina reflectată de obiectul studiat. Cu ajutorul microscopului optic, a video-microscopului și a lupei, pentru piesa textilă arheologică *Epitrahil* s-a identificat: natura fibrelor textile, degradarea fibrelor textile, tipurile de depuneri provenite din mediul arheologic. De asemenea, cu ajutorul stereomicroscopului s-a reușit identificarea și descifrarea tehnicii de realizare atât a țesăturii, cât și a firelor speciale utilizate în realizarea galoanelor ornamentale și a nasturilor.

Metodele de analiză furnizează date referitoare la compoziția chimică elementală sau moleculară, date despre structura cristalină a materialelor din care sunt realizate obiectele. Metodele utilizate în cercetarea artefactelor arheologice sunt: spectrometria în IR cu tranformată Fourier (FTIR); spectrometria Raman; spectrometria de fluorescență de raze X (XRF), termogravimetria (TG).

Pentru cazul studiat, s-a folosit *spectrometria de fluorescență de raze X (XRF)*, utilizată pentru identificarea materialelor componente, precum și a produșilor proveniți din mediul de înhumare. Acest tip de analiză este foarte important pentru restaurator. Datorită acestui tip de analiză non-invasivă, pe baza rezultatelor obținute, se poate stabili tratamentul.

Analiza benzilor metalice și a firului metalic din componența elementelor de pasmanterie (galoane, franjuri) a indicat că acestea sunt realizate din argint și argint aurit, așa cum se poate observa în figurile de mai jos (fig. 2,a-b).

Fig. 2. Compoziția chimică elementală. **a)** *Galoanele ornamentale* – fir metalic (bentița metalică înfășurată pe mătase naturală); **b)** *Galoanele ornamentale* – bandă metalică.

Fig. 2. Elemental chemical composition. **a)** *Ornamental braids* – metallic thread (metallic handband wrapped on natural silk); **b)** *Ornamental braids* - metallic band.

Fig. 3. Spectrul FTIR mătase naturală.

Fig. 3. FTIR spectrum, natural silk.

Spectrometria în IR cu transformată Fourier (FTIR) este utilizată pentru a obține informații asupra grupelor funcționale organice și anorganice ale unor diverși compuși chimici prezenți în eșantionul analizat (pigmenții din pictură, manuscrise, coloranți și fibre textile). Metoda FTIR permite realizarea de analize spectrale detaliate atât calitative, cât și cantitative. Cu ajutorul FTIR poate fi identificată natura fibrelor textile și pot fi analizați coloranții utilizați pentru vopsirea fibrelor/firelor textile [Geba 2006].

Firele din componența țesăturii au fost investigate atât prin microscopie optică, cât și prin **Spectrometrie în IR (FTIR)**. Această tehnică a fost utilizată pentru identificarea naturii firelor țesăturii (fig. 3), prin analiza spectrelor din zonele benzilor de amidă, care constituie scheletul peptidic.

Spectrele au fost înregistrate cu un spectrofotometru FT-IR cuplat cu un microscop HYPERION 1000, ambele echipamente de la Bruker Optic, Germania. Spectrofotometru FT-IR este de tip TENSOR 27, care este adecvat cu preponderență măsurătorilor în IR apropiat. Detectorul standard este DLaTGS care acoperă domeniul spectral 7500 – 370 cm^{-1} și care lucrează la temperatura camerei. Rezoluția este de regulă 4 cm^{-1} , dar poate atinge și 1 cm^{-1} . TENSOR 27 este echipat cu un laser de He – Ne care emite la 633 nm și la o putere de 1 mW și prezintă o aliniere ROCKSOLID a inter-

ferometrului. Raportul semnal/zgomot al acestui aparat este foarte bun. TENSORUL este complet controlat de soft-ul OPUS.

Microscopul HYPERION 1000 este un accesoriu care poate fi cuplat cu aproape oricare spectrofotometru FT-IR Bruker. Pentru măsurători complet nedistructive se cuplează spectrofotometrul TENSOR 27 cu microscopul HYPERION 1000 și, de regulă, pentru probe solide se lucrează în reflexie.

Soft-ul este de tip OPUS/VIDEO pentru achiziții de date video interactive. Se poate lucra atât în transmisie, cât și în reflexie. Detectorul este de tip MCT răcit cu azot lichid (-196°C). Domeniul spectral este de 600-7500 cm^{-1} și aria măsurată este optimizată la un diametru de 250 μm cu posibilitatea de a atinge un minim de 20 μm . Microscopul este echipat cu un obiectiv 15X.

În figura 3 se observă picurile și regiunea spectrală atribuite benzilor de amidă, Amida I, Amida II și Amida III, respectiv 1655,77 cm^{-1} , 1558,39 cm^{-1} și 1202,70-1331,92 cm^{-1} , care corespund mătăsii [Geba 2006].

Restaurare-conservare

Starea de conservare a materialelor textile recuperate din medii arheologice reflectă tipurile de degradare acumulate pe parcursul istoriei obiectului (începând cu etapele de prelucrare a materiilor prime în vederea obținerii produselor finite,

Fig. 4. Detaliu. **a** – depuneri săruri, pământ, înainte de conservare; **b** – după conservare activă.

Fig. 4. Detail. **a** – deposits of salts, dirt, before conservation; **b** – after active conservation.

utilizarea produselor finite) și, ulterior, îngroparea acestora (locarea acestora în mediul de înhumare). Marea majoritate a obiectelor textile descoperite în cadrul cercetărilor arheologice au fost purtate în cadrul activităților cotidiene, prezentând, din acest motiv, un anumit grad de uzură funcțională. Efectele purtării, spălării, expunerii la razele solare, degradări cunoscute sub denumirea de îmbătrânire fizică a materialului textil, pot fi observate prin analiza morfologiei și a proprietăților fizico-chimice și fizico-mecanice ale fibrelor, în cursul lucrărilor de cercetare, post – excavare. Modul în care fibrele textile, deja degradate, interacționează cu mediul de înhumare, va determina supraviețuirea, sau nu, a materialului textil. În funcție de natura fibrelor sau a materialelor componente (în cazul obiectelor compozite) și de caracteristicile mediului de înhumare, nivelul de degradare al materialelor textile va fi diferit.

Procesul de conservare-restaurare a fost dificil și complex și s-a realizat parcurgând mai multe

etape, impuse de starea de conservare: investigația științifică; tratamente biologice de aseptizare a materialului textil arheologic; hidratare progresivă; curățire mecanică; curățire umedă în băi diverse de curățire și concentrații diferite, alternativ cu etapele de curățire mecanică; curățire chimică prin imersie în diverse soluții; uscare controlată și aplatizarea cutelor formate aleatoriu; consolidare pe suport nou; reasamblare piesă; proiectare și realizare elemente de muzeotehnică, conform normelor de conservare, în vederea valorificării muzeale. Fiecare etapă a curățirilor a fost extrem de importantă și a fost repetată de mai multe ori înainte de etapa consolidării pe un nou suport. La fiecare etapă s-a realizat documentația foto-video care face parte din arhiva cu datele științifice ale obiectului.

Din punctul de vedere al stării de conservare, pe întreaga suprafață a piesei *Epitrahil* se remarcă depuneri de săruri, atât pe țesătură cât și pe nasturi, provenite din săpătură și din descompunerea materiilor organice din mediul de înhumare (fig.

Fig. 5. Epitrahil. Fața piesei – detaliu. **a**) înainte de conservare activă; **b**) după conservare activă.

Fig. 5. Epitrahelion. Front side of the item – detail. **a**) before active conservation; **b**) after active conservation.

Fig. 6. Epitrahil, în timpul curățirii umede. Ansamblu.

Fig. 6. Epitrachelion during wet cleaning. Overall view.

Fig. 7. Epitrahil. a – înainte de conservare; b – în timpul curățirii chimice; c. după curățire chimică.

Fig. 7. Epitrachelion. a – before conservation; b – during chemical cleaning; c. after chemical cleaning.

4,a; 7,a); prezența urmelor unui atac de mucegai (cauzat de valoarea ridicată a umidității din mediul de înhumare), a condus alături de ceilalți factori de degradare, la fragilizarea excesivă a materialului textil. De asemenea, se remarcă rupturi cu/fără lacune de material ale țesăturii și galoanelor, în partea inferioară a piesei (fig. 5,a-b), lipsa, în proporție mare, a franjurilor din mătase naturală, în partea stângă a piesei (fig. 5, b), deformări și plieri accentuate produse în mod aleatoriu, accentuate în zona gâtului (fig. 7,a), iar pe întreaga suprafață a galoanelor, erau prezenți produși de corозиune a firelor metalice (sulfuri de argint); firele metalice în anumite zone erau rupte/desprinse din contextura galoanelor.

Tratamentele de conservare-restaurare au fost particularizate și au avut ca scop îndepărtarea produșilor de degradare prezenți și stabilizarea din punctele de vedere fizico-chimic și fizico-mecanic a structurilor textile, precum și redarea aspectului și a formei inițiale. Dezinfecția/dezinsecția, hidratarea progresivă, curățiri mecanice ușoare au fost primele etape ale acestui proces de conservare-restaurare. Pentru îndepărtarea produșilor proveniți din descompunerea organică, a sărurilor și a produșilor proveniți din mediul arheologic (fig. 4,b), piesa a fost supusă unui tratament chimic, prin imersie în baie de Complexon III, timp de 24 ore. Realizarea băilor

de clătire cu apă distilată, în mai multe etape (fig. 6), până la obținerea unui pH neutru (valoarea 7) și uscarea controlată au fost alte etape ale procesului

Fig. 8. Epitrahil, după detașarea în părți componente.

Fig. 8. Epitrachelion after having been detached in component parts.

Fig. 9. Aspecte din timpul consolidării prin coasere, pe suport nou. Fața piesei.

Fig. 9. Aspects during consolidation by sewing on a new support. Front side of the item.

Fig. 10. a – Suport proiectat pentru expunere muzeală; **b** – Epitrahil după conservare-restaurare.

Fig. 10. a – Support designed for museum exhibit; **b** – Epitrachelion after conservation-restoration.

de conservare-restaurare. Pentru producția de coroziune ai argintului, piesa a fost supusă unui alt tratament chimic denumit „baia de argint”, tratament ce a avut o durată scurtă, de 10 minute, realizat sub strictă supraveghere (fig. 7,a-b), controlând permanent pH-ul băii. După acest tratament (fig. 7,c), piesa a fost ulterior supusă unor băi de hidratare, prin imersie, în apă distilată și glicerină. Detașarea în părți componente (fig. 8), continuarea tratamentelor de curățiri mecanice alternativ cu cele umede au fost realizate pentru îndepărtarea murdăriei aderențe. Au urmat etapele de consolidare a țesăturii piesei, prin coasere cu fire fine de borangic, pe un nou suport textil din mătase naturală (fig. 9), respectând principiile științifice ale restaurării (compatibilitatea materialelor, integrarea cromatică). Ultima etapă a procesului de restaurare-conservare a constat în reasamblarea părților componente conform croiului original.

Valorificare muzeală – pentru această piesă a fost proiectat și realizat un suport special (fig. 10,a) astfel încât să răspundă normelor de conser-

vare, dar să fie și valorificată muzeal, într-o stare cât mai apropiată de modul de folosire a acesteia în practica liturgică (fig. 10,b).

Concluzii

Restaurarea-conservarea patrimoniului cultural mobil reprezintă o activitate de cercetare științifică, completată, în mod obligatoriu, de intervenția pe obiect, prin metode de execuție tehnică de înaltă calificare profesională. Metodele de analiză descrise în lucrare (XRF și FTIR) au contribuit la identificarea materialelor componente. Rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate prin tehnici moderne, au fost utile restauratorului, în vederea stabilirii diagnozei stării de conservare a obiectului, precum și pentru alegerea metodologiei corespunzătoare de conservare-restaurare. Tratamentele de restaurare-conservare, aplicate în mai multe etape, au făcut posibil ca piesa să fie salvată și pusă în circuitul muzeal.

Mulțumiri Domnului prof. dr. hab. Gh. Postică – Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pentru încrederea acordată în restaurarea pieselor.

Bibliografie

Braniște 2015: E. Braniște, Liturgica generală, vol. II, ediția a II-a, Editura Basilica (București 2015).

Geba 2006: M. Geba, Investigarea operelor de artă (Iași 2006).

Postică 2016: Gh. Postică, Raport științific privind cercetarea arheologică a Cavoului Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni de la Mănăstirea Căpriană din anul 2016. Arhiva Arheologică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (Chișinău 2019).

Mariana Gugeanu, doctorand, expert restaurator textile, IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, m_gugeanu@yahoo.com.

Maria Geba, doctor, Cercetător științific I, Șef Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, mariageba@yahoo.com.